

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

ПРЕДБОРСЬКИЙ В.А.

Перехід до ефективного системного фактору формування правлячого класу як основа детінізації влади: досвід Китаю

Предметом дослідження є теоретичні аспекти одного із стрижневих елементів теорії детінізації влади – суспільних відносин щодо формування та функціонування ефективної бюрократії, необхідності переходу до ефективного системного фактора її становлення та розвитку.

Метою дослідження є визначення змісту наявності історичного тренду – розширення зовнішнього тіньового управління національним економічним простором за сучасних умов нелегітимно-кланової «автономної» організації тіньової влади у вітчизняних умовах.

Методи дослідження. У роботі використана сукупність наукових методів і підходів, у тому числі системний, структурно-функціональний, історичний, логічний, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження щодо вихідних умов формування тіньової влади.

Результати роботи. У статті обґрунтовано необхідність переходу до ефективної бюрократії в детінізаційній політиці держави як засад детінізації влади, створення необхідних умов забезпечення її становлення та розвитку (на підставі досвіду Китаю); виявлені її детінізаційні характеристики на засадах запровадження політичної меритократії.

Галузь застосування результатів. Система наук із сімейства галузі державного управління, широке коло методологічних аспектів соціально-економічних, правових наук з проблем дисфункційного розвитку об'єкта дослідження.

Висновки. Основні підсумки дослідження, їх теоретичні результати слід звести до наступних висновків: 1) становлення та розвиток ефективної бюрократії є необхідною та достатньою умовою процесу детінізації влади; 2) для становлення ефективної бюрократії необхідна наявність системної основи її формування та функціонування; 3) досвід Китаю свідчить про існування такої системної основи у вигляді політичної меритократії; 4) функціонування меритократичної системи не повинно обмежуватись формуванням системи відбору кандидатів до правлячого класу, але й розповсюджуватися щодо засад меритократії на функціонування всієї системи правлячого класу.

Ключові слова: правлячий клас тіньової парадержави, ефективна бюрократія, меритократія.

Переход к эффективному системному фактору формирования правящего класса как основа детенизации власти: опыт Китая

Предметом исследования являются теоретические аспекты одного из стержневых элементов теории детенизации власти – общественных отношений относительно формирования и функционирования эффективной бюрократии, необходимости перехода к эффективному системному фактору ее становления и развития.

Целью исследования является определение содержания понятия эффективной бюрократии как базового фактора детенизации власти, необходимых условий ее становления.

Методы исследования. В работе применяется совокупность научных методов и подходов, в том числе системный, структурно–функциональный, исторический, логический, что позволило обеспечить концептуальное единство исследования относительно исходных условий формирования теневой власти.

Результаты работы. В статье обосновывается необходимость перехода к эффективной бюрократии как базиса детенизации власти в детенизационной политике государства, создания необходимых условий обеспечения ее становления и развития (на основе опыта Китая), выявлены ее детенизационные характеристики.

Отрасль применения результатов. Система наук из семейства отрасли государственного управления, широкий круг методологических аспектов социально–экономических, правовых наук относительно проблем дисфункционального развития объекта исследования.

Выводы. Основные результаты исследования, их методологические результаты можно свести к следующим выводам: 1) становление и развитие эффективной бюрократии является необходимым и достаточным условием процесса детенизации власти; 2) для становления эффективной бюрократии необходимо наличие системной основы ее формирования и функционирования; 3) опыт Китая свидетельствует о существовании такой системной основы в виде политической меритократии; 4) функционирование меритократической системы не должно ограничиваться формированием системы отбора кандидатов в правящий класс, но и распространяться относительно базиса меритократии на функционирование всей системы правящего класса.

Ключевые слова: правящий класс теневого паргосударства, эффективная бюрократия, меритократия.

PREDBORSKIJ V.A.

Transition to the effective system factor of formation of the ruling class as the basis of detinization of power: the experience of China

The subject of the study is the theoretical aspects of one of the core elements of the theory of de-shadowing of power – social relations on the formation and functioning of an effective bureaucracy, the need to move to an effective systemic factor of its formation and development.

The purpose of the study is to determine the content of the historical trend – the expansion of external shadow management of the national economic space in modern conditions of illegitimate clan «autonomous» organization of shadow power in the domestic environment.

Methods of research. The work uses a set of scientific methods and approaches, including system, structural, functional, historical, logical, which allowed to provide a conceptual unity of research regarding the initial conditions of the formation of shadow power.

Results of the work. The article substantiates the need to move to an effective bureaucracy in the de-shadowing policy of the state as a basis for de-shadowing power, creating the necessary conditions to ensure its formation and development (based on the experience of China); its de-

shadowing characteristics were revealed on the basis of the introduction of political meritocracy.

Application of results. *The system of sciences from the family of the field of public administration, a wide range of methodological aspects of social and economic, legal sciences on the problems of dysfunctional development of the research object, the investment aspect of the security policy.*

Conclusions. *Basic results of research, their methodological results can be taken to the next conclusions: 1) the formation and development of an effective bureaucracy is a necessary and sufficient condition for the process of de-shadowing of power; 2) for the formation of an effective bureaucracy it is necessary to have a systemic basis for its formation and functioning; 3) the experience of China shows the existence of such a systemic basis in the form of political meritocracy; 4) the functioning of the meritocratic system should not be limited to the formation of a system for selecting candidates for the ruling class, but should also apply to the principles of meritocracy for the functioning of the entire system of the ruling class.*

Keywords: *the ruling class of the shadow parastate, effective bureaucracy, meritocracy.*

Постановка проблеми. Системні процеси деградації, деформації соціально-економічних процесів, розвиток чинників кризової регресії влади, системна корупція обумовлюють високу ступінь гальмування процесів реформування суспільних відносин, необхідність вивчення сутності сучасних домінуючих тіньових владних впливів, зокрема причин і факторів детінізаційної організації влади, імперативів щодо ефективних засобів її обмеження та посилення тіньової резистентності.

Необхідність застосування ефективних засобів протидії тіньовій владі знайшла відображення уряді важливих законодавчих, нормативно-правових актів держави, таких як: проекти сучасного законодавства щодо протидії корупції, Закони України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні на 2014–2017 роки» (2014), «Про засади запобігання і протидії корупції» (2011), «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (2014), Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією» (2003, № 84/2003), проект Державної програми детінізації економіки, Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції» (2005, № 1615/2005), постанови Кабінету Міністрів України з питань відстеження процесів тінізації економіки та розроблення рекомендацій щодо обмеження її зростання, цілий ряд відомчих актів тощо.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. До вітчизняних досліджень з проблем детінізації влади відносяться праці В.Д. Базилевича,

А.В. Базилюка, О.І. Барановського, В.М. Бородюка, Г.С. Буряка, З.С. Варналія, А.С. Гальчинського, Я.Я. Дьяченка, С.О. Коваленка, І.І. Мазур, В.О. Мандибури, О.В. Турчинова та ін. Значний внесок у розробку адміністративно-правових і кримінально-правових аспектів протидії корупції, тіньової влади зробили вітчизняні вчені-юристи.

В той же час, у зв'язку з недостатнім системним вивченням факторів детінізації влади на засадах запровадження ефективної бюрократії, її генези, метаморфози окремих форм та стадій, причин і факторів його розвитку, засоби ефективного системного обмеження тіньових процесів потребують подальшого спеціального дослідження.

Метою статті є подальший розвиток теоретичного вивчення сутності детінізації влади, визначення змісту поняття ефективної бюрократії як базового його фактору, її меритократичних засад становлення та розвитку.

Виклад основного матеріалу. Одним з найсуттєвіших факторів детінізації суспільних відносин, економіки країни є наявність соціально-адекватного управління, перехід до моделі високоефективного державно-адміністративного управління, створення соціально відповідальної, мобільної, відкритого суспільству нового покоління політичного та економічного правлячого класу, який враховував би головні інтереси суспільного розвитку [1, с. 514–531].

Глибока системна криза, коли надзвичайно ослаблені всі захисні механізми держави, створює особливо сприятливі умови для піднесення деструктивної для суспільства діяльності елітарних прошарків, – керований ними сектор економіки остаточно перетворюється на паразитичний. Виступаючи як один із головних носіїв західної

економічної експансії у традиційне суспільство, елітний сектор сам складається із регресивних форм капіталу, які історично та генетично не передують самому капіталу, але є наслідком цієї експансії як системоутворюючого явища. Саме з цими псевдотрадиційними формами капіталу пов'язаний надпотужний процес кризової гібридизації влади, розвитку корупції, масштабної тінізації, втечі капіталу за кордон тощо.

Найбільш виразними рисами сучасної еліти є нехтування суспільними інтересами, безконтрольність, безвідповідальність, нетранспарентність, потяг до тінювих кулуарних механізмів. Як наслідок між владою і суспільством поглиблюється глибоке протиріччя; влада звертається до суспільства тільки тоді, коли виникає сезонна потреба у черговій суспільній легітимації подовження її повноважень або підтримки її політичних ініціатив.

Сучасна вітчизняна еліта змогла запропонувати суспільству лише ту соціально нерозвинуту систему цінностей, що була і є близькою їй самій. Як наслідок розгублене, значною мірою позбавлене моральних орієнтирів суспільство отримало «приклад» у вигляді поведінки вищих представників еліти, головними рисами якої є егоїзм, орієнтація на цінності особистого споживання, зневага до тих, хто не причетний до вузьких елітних корпоративних кіл і кому пропонується керуватися законом, встановленим декларативно для всіх, і загальними нормами моралі. Своєю поведінкою, що побудована на подвійних стандартах, правляча еліта розбещує суспільство, що призводить до масштабної корозії моральних цінностей. За даними соціологічних опитувань, вже зараз 11% молоді визнають, що на них норми моралі не поширюються, 21% – ігнорують закон, 25% – вважають, що рівень і якість освіти в житті не має значення, головне – мати багатих батьків, родичів чи «своїх людей» у владі та комерційних структурах. Отже, серед молоді існує стійка тенденція до зниження морального порогу, нехтування суспільними інтересами, потяг до антисоціальної поведінки та девіації, і якщо вона збережеться, то суспільство очікує ще одне – катастрофічне зниження рівня суспільної безпеки, розвиток тінювих, кримінальних проявів [2, с. 7].

Досвід інших країн, які вирішували проблему прискореної трансформації, свідчить про велике значення для цього піднесення всього комплексу освіти. Так, починаючи з періоду Мейдзі (1868

рік), періоду прокапіталістичної реформації, японські лідери керуються у своїй діяльності гаслом «вакон йосай» (японський дух, західна технологія). З цього часу Японія постійно виділяє величезні кошти на освіту, підвищення кваліфікації персоналу. Йдеться не тільки про шкільну або вузівську освіту у межах виробничих корпорацій, а й про постійну налаштованість нації вивчати методи та процеси, що застосовуються за кордоном.

Тінюва влада, як основна форма локалізації сучасного правлячого класу, являє собою синергетичну єдність кризового управління як системи та його процесу. У той же час, тінюва влада, як явище процесу управління, являє собою комплекс послідовного посилення дисфункційної руйнації державного управління через часткові дисфункційні стани інформаційно-аналітичної діяльності, підготовки прийняття рішень, організації планування, виконання рішень тощо.

До основних сучасних ознак посилення тінізації влади у вітчизняних умовах, формування правлячого класу тінювої парадержави є:

- прискорення трендів до збереження, консервації, розвитку закритості суспільної організації, особливо як результат проведення псевдореформ, посилення архаїзації неформальної тінювої організації, перехід в механізмах розвитку на архаїзовані атрактори;
- розвиток мережі закритих «автономних» нетранспарентних зон для суспільного контролю, особливо щодо діяльності органів державної влади, потужних (олігархічних) владно-бізнесових утворень;
- посилення зловживання адмінресурсом на користь владно-бізнесових олігархічних суб'єктів, асиметричне його застосування щодо різних категорій суб'єктів, його перетворення на бізнесресурс влади;
- подальша персоніфікація економіко-адміністративних преференцій, їх нетранспарентний характер прийняття та застосування владою;
- зростання дискреційності в діяльності владних структур;
- посилення процесів перерозподілу власності та влади, перетворення їх на один із головних засобів збагачення;
- швидкі зміни статків правлячого класу, нерівномірність їх зростання серед правлячого класу;
- штучне створення адміністративно-фіскальної мозаїчної структури в суспільному просторі,

штучних кордонів для стрімкого зростання тіньової дельти та тіньових структур для їх вилучення;

- зростання закритості, віддаленості структур функціонування влади від суспільства;
- поширення діяльності закритих, таємних організацій;
- зростання монополізму, особливо у використанні адмінресурсу закритими владно-бізнесовими суб'єктами;
- подальша гібридизація суспільних відносин, особливо щодо владних процесів;
- прискорення трендів до обмеження потенціалу професійного менеджменту, наукового забезпечення менеджменту;
- розвиток мережі закритих, таємних організацій;
- високий потенціал протистояння влади та суспільства.

Роль суб'єктивного фактору у функціонуванні системи тіньової влади є надзвичайною, тому важливе звернення до альтернативи даної системи, якою є система меритократії.

У зв'язку з цим особливої уваги заслуговує звернення до історичного досвіду Китаю щодо принципових засад розбудови ним вимог до якостей нового покоління правлячого класу, що забезпечило йому переможну ходу в конкуренції із західним світом.

Так, бюрократична система Піднебесної імперії, коли її формування та функціонування здійснювалося під впливом конфуціанства на засадах моделі меритократії, утворення суспільного прошарку бюрократії з видатними здібностями Ші для свого часу була найбільш передовою та ефективною. «Жодна держава до Іспанії Філіпа II (1556–1598) та Франції Людовика XVI не змогла створити бюрократії, подібної тій, що управляла Китаєм», – визнавав англійський історик [3, с. 2]. Формування ефективною бюрократії було найбільш необхідною та достатньою умовою, без вирішення якої Європа навряд чи змогла вийти переможницею у геоекономічному значенні з іншими цивілізаціями до XVIII століття. Однак саме це найважливіше державне завдання Китай не тільки вирішив задовго до аналогічного завдання для Європи, але й зумів зберегти на протязі тисячоліть, не дивлячись на неодноразові навали, завоювання та впливи, спадковість засад організації державної влади, чого на Заході після розпаду Римської імперії в такій мірі досягнути не вдалося. Бюрократична система, побудована

в Китаї, була найтіснішим чином зв'язана зі всією системою культури та освіти, яка, як спадок колективного несвідомого, імпліцитно відтворювалась навіть тоді, коли відповідні інституційні структури виявилися максимально пригніченими або навіть зруйнованими. Максима конфуціанської традиції у державотворенні найтіснішим чином зв'язувала ефективність бюрократії від стану освіти: «Добрий порядок в значній мірі залежить від правильної мови» [4, с. 397]. У свою чергу, мова – вірніше система знань і суспільних уяв – відтворює порядок [5, с. 36].

Ідея про те, що політична система повинна намагатися відбирати та просувати лідерів з видатними здібностями й чеснотами, є головною у політичній теорії та практиці як Китаю, так і Заходу. Причина очевидна: суспільству потрібні підготовлені й кваліфіковані управлінці на керівних посадах у науці, судочинстві й корпораціях – і взагалі в більшості важливих інститутів.

Проте панування у XX столітті індустріальної системи відтворення суспільних відносин і, як її прояв, – гегемонія електоральної демократії на Заході, яка вимагала обрання громадянами своїх лідерів без прямого урахування їх якостей, як лідерів, зняло з порядку денного реалізацію принципів політико-економічної меритократії.

Проблема якості лідерів і механізмів, що найкраще забезпечують обрання таких лідерів, відійшли на задній план. У Китаї продовження меритократичної практики припинилося через те, що маоїзм у системі організації влади робив наголос на жорстку її ієрархію щодо впливу на масові потоки населення. Інтелектуали лише заважали цьому механізму і винищувалися як політико-економічний прошарок населення, так і фізично.

Однак новітні дві обставини повернули обговорення політичної меритократії у сферу актуальної політико-економічної теорії та практики. По-перше, системні кризи державного управління в західних демократіях підірвала сліпу віру у переваги електоральної демократії й відкрили нормативний простір для політичних альтернатив. Проблема полягає не в тому, що теоретики демократії раптом зрозуміли труднощі впровадження демократичних практик за межами західного світу. Глибша проблема виявляється у тім, що існуючі механізми обрання лідерів в західних демократіях все частіше стали давати збій у вигляді появи позасистемних лідерів, які нес-

ли загрозу подальшому їх (західних демократій) існуванню. Наприклад, в економічно важкі часи виборці часто обирають популістських лідерів, які обстоюють політику, шкідливу для добробуту країни у стратегічній перспективі, не кажучи вже про решту світу. Тому інноваційні мислячі політичні лідери починають розуміти, що управління суспільним життям у західних демократіях можна вдосконалити, вводячи більш меритократичні інститути й практики.

Після політичного та економічного хаосу часів Культурної революції, розгортання криз влади на Заході, китайські лідери зрозуміли необхідність впровадження системи відбору й просування по щаблях влади лідерів з високими якостями, що відповідали б потребам періоду сучасного економічного розвитку. Натхнені китайською історією відбору посадовців через систему іспитів і рекомендацій та (меншою мірою) сингапурською моделлю зробили складну й вичерпну систему відбору й просування політичних офіційних осіб, що передбачає десятиліття навчання та комплекс іспитів на різних етапах їхньої кар'єри. Однак ця система все ще знаходиться на ранній стадії розвитку і не позбавлена недоліків: офіційні особи відбираються не лише на основі здібностей і моральності, а ще й (якщо не більшою мірою) на основі політичної лояльності, соціальних зв'язків і родинного походження. Ця політична система має недобру славу за свою корумпованість, а практику купівлі–продажу посад на нижчих рівнях управління в бідних районах все ще потрібно викорінювати та вибудовувати систему ефективної протидії. Серйозніше (з теоретичного погляду) те, що сам ідеал не надто чіткий: які здібності й чесноти мають становити стандарт для відбору й просування правителів, щоб поліпшити китайську політичну систему? І якого типу механізми й інститути можуть підвищити ймовірність того, що посадовців обиратимуть і просуватимуть на основі їхніх здібностей і чеснот? Зважаючи на центральне значення цих питань для політичного майбутнього як Китаю, так й інших країн, особливо тих з них, що здійснюють пошук адекватної моделі влади (таких як Україна), існує нагальна необхідність щодо ширшого дослідження цих проблем та накопичення розвинутого досвіду щодо їх впровадження у практику [6, с. 11].

Конфуціанські та неоконфуціанські ідеї про моральні якості та високе мистецтво управління державою слугували важливими стрижнями мо-

делей програм та механізмів пошуку талантів на основі системи іспитів.

Довговічність і тотальний вплив системи іспитів на якість бюрократії можна пояснити її очевидними суспільними перевагами. Перше і найочевидніше те, що імперська система іспитів була відносно чесним і неупередженим методом відбору кандидатів з видатними здібностями порівняно з політичною системою, де правителів обирали за ознаками статків, раси, статі, походження чи суспільних контактів. При переході від династії Тан до династії Сун китайська держава принаймні частково встановила систему іспитів з метою підризу освітньої й політичної монополії аристократичних сімей. У часи династії Сун імператори розширили іспити й урядову навчальну систему щоб протистояти впливу військової аристократії, вчетверо збільшуючи кількість тих, хто склав іспити, і розширюючи соціальну базу освічених посадовців. Для забезпечення неупередженості в процесі проведення іспитів правителі Сун запровадили заходи, що використовуються й досі, такі як «сліпе» ранжування (письмові роботи додатково копіювалися, щоб запобігти впізнаванню кандидата за почерком). На практиці ця система часто страждала від списування, що ставило під сумнів її неупередженість і чесність (особливо в часи пізньої династії Північна Сун, а також пізніх Мін і Цін), однак у свої кращі часи імперська система іспитів знизила вплив довільних чинників у процесі відбору політичних талантів порівняно з іншими системами в інших країнах у той самий час. У сучасному Китаї іспити для політичних діячів відіграють подібну роль. Щоправда, кілька вищих політичних лідерів є нащадками провідних політичних сімей з революційних часів Китаю, однак вони почали своє сходження до влади до того, як у 1990-х роках було встановлено (чи поновлено) процес іспитів для відбору політичних посадовців. Зважаючи на висококонкурентну природу іспитів в університетах і на державній службі, які дедалі більше вважаються необхідними сходінками в процесі політичного відбору, цілком імовірно, що відсоток кандидатів, відібраних за ознакою походження, у політичній системі в наступні два–три десятиліття знижуватиметься.

По–друге, екзаменаційна система забезпечила вищу соціальну мобільність, ніж менш меритократичні системи. Дані з часів династії Сун засвідчують можливість вражаючої вертикальної мобільності до влади через імперські іспити у 1 148 році.

У сучасному Китаї іспити теоретично відкриті для всіх громадян, і більшість людей письменні, однак класове походження все ще впливає на результати, бо процес підготовки до іспитів забирає багато часу на навчання й коштів на репетиторів, чого бідні сім'ї не можуть собі дозволити.

По-третє, система імперських іспитів становила елемент соціальної й політичної стабільності. Держава могла домогтися лояльності місцевих еліт, кандидати з яких успішно склали іспити, тим самим забезпечуючи об'єднання китайської держави й протидіючи тенденціям до регіональної автономії та ерозії централізованої системи (у Китаї пізнього імперського періоду система іспитів розподіляла успішних кандидатів відповідно до квот провінцій і префектур, а це означало, що імперські посадовці набиралися з усієї країни в кількостях, пропорційних населенню кожної провінції). Хоча лише невеликий відсоток тих, хто вступав в екзаменаційну боротьбу, міг реально сподіватися піднятися до вершини владних сходів, навіть мінімальний успіх на іспитах давав індивіду змогу приєднатися до широкого кола письменних, які вважалися потенційними посадовцями, а тому отримували соціальні привілеї й високий соціальний статус. Що ж до 95% тих, кому не вдалося стати посадовцями будь-якого рівня, авторитет знання класичної мови, необхідного для підготовки до іспитів, створював клас письменних людей з високим соціальним статусом, і вони бралися за такі професії, як лікар, учитель, астроном, видавець.

І останній, але не менш важливий факт, що через іспити центральний уряд значно стимулював вивчення літератури й просував громадян на важливі посади (зокрема, починаючи з династії Сун, на високі військові посади), а це означало, що військові офіцери з їхньою пристрасною до фізичної сили були підпорядковані цивільним. Це допомагає зрозуміти, чому тут було значно менше спроб військових захопити владу (починаючи з династії Сун), ніж в інших країнах. Схоже, що система іспитів була головним стрижневим інструментом імперської системи для консолідації свого соціального, політичного й культурного впливу, тож скасування іспитів у 1905 році мало неочікувані негативні наслідки у вигляді прискорення розпаду всієї імперської системи.

І, нарешті, екзаменаційна система допомагала обмежувати зловживання політичною владою.

Доімперські мислителі, як уже зазначалося, вважали, що політична влада має розподілятися на основі здібностей і чеснот. Однак вони одночасно вірили і в монархію, а монарх своїм становищем завдячував радше народженню, аніж здібностям. Тож виникло питання, як зробити так, щоб правителі-незadari не завдавали непоправної шкоди державі упродовж свого владарювання. Сюнь-цзи¹ запропонував оригінальне вирішення – монарх, поки він нібито всемогутній, має передавати більшість своїх щоденних справ достойним помічникам.

Імперська система іспитів вирішувала цю проблему, оскільки вона виявилася відносно ефективним механізмом для відбору політичних осіб для здійснення влади (й відсіювання більшості претендентів). Політичні особи могли врівноважувати владу слабкого й некомпетентного правителя (і виконувати ту роботу, яку навіть найкращі правителі не могли виконувати через брак часу й знань). Хоча імператор мав останнє слово в системі іспитів, у більш пізніх її модифікаціях він уже не міг ухвалювати рішення без згоди еліти. У сучасному Китаї національні іспити обмежують владу політичної еліти через обмеження доступу до їх складання; система вступних іспитів в університетах, що вважається сходинкою на шляху до політичного успіху, має багато недоліків, однак залишається, мабуть, найменш корумпованим політичним інститутом у Китаї.

При всіх достоїнствах імперської політичної системи вона була далека від досконалості як механізм відбору політичних правителів, наділених здібностями й чеснотами. Критика зусібіч раз по раз підважувала кар'єристський підхід до навчання, запитуючи, чи справді іспити перевіряють належні аспекти інтелектуальних та особистих вольових здібностей, потрібних для ухвалення свідомих і розумних політичних рішень [6, с. 90–94].

Звернення до досвіду Китаю щодо побудови ефективної бюрократії на засадах меритократії є вкрай актуальним для сучасної України з її імпліцитною системою виховання носіїв девіаційних, кримінальних життєвих настановок, егоїзму, орієнтації на цінності особистого збагачення, зневаги до

¹ Сюнь-цзи (прибл. 313–238 роки до н. е.) відомий також під іменами Сюнь Куан і Сюнь Цін, конфуціанський філософ. Неортодоксальний засновник ханського конфуціанства, першим здійснив універсальну інтерпретацію конфуціанського канону. Значення Сюнь-цзи для китайської культури можна порівняти зі значенням Аристотеля для Заходу.

тих, хто не причетний до вузьких корпоративних кіл кримінальної буржуазії і правлячого класу.

У процесі здійснення освітніх реформ в Україні, модернізації підготовки вітчизняної еліти наявні фундаментальні невідповідності її справжнім завданням та функціям, що значною мірою обмежують можливості виконання майбутньою елітою відповідальних цілей щодо адекватного реформування суспільства.

На одне з численних місць у структурі цих невідповідностей слід поставити явно недостатнє «духовне» забезпечення майбутньої еліти, виховання на національних традиціях. В умовах, з одного боку, втрати соціальних орієнтирів, відсутності загальноновизнаної національної ідеї, доктрини розбудови українського суспільства, з другого – зростання інтенсивності зовнішніх обмінів, ентропійних процесів щодо визначеності цінності для вітчизняного суспільства тих чи інших запозичень культури в умовах глобалізації роблять особливо уразливим багаж соціальної орієнтації населення, елітних прошарків. Це обумовлює особливу важливість для стабілізації суспільних процесів виховання еліти на традиціях вітчизняної культури, розвитку мови. Це завдання має реалізуватися тотально, пронизуючи наскрізь всю систему виховання, як одна із найважливіших підсистем.

У сучасній системі української освіти, підготовки нового покоління національної еліти не реалізовані вагомі чинники підвищення її якості, професійної придатності: система освіти не побудована на засадах розвитку досконалої конкуренції як між самими закладами освіти, так і контингентами студентів. Незважаючи на те, що в Україні, з огляду на процеси незавершеної трансформації селянських суспільств, існує система наслідування влади, коли сини, доньки та внуки політиків, державних службовців і бізнесменів старших поколінь майже автоматично займають місця в парламенті, на службі чи в бізнесі, вона повинна поєднується з жорсткою системою конкурентного відбору претендентів на ті чи інші посади державної влади чи бізнесу, що забезпечує протидію залученню до цих сфер професійно не підготовлених, патріотично не налаштованих претендентів.

Здійснення завдань підготовки нової еліти в Україні не побудовано на єдиній системній основі як освітнього комплексу, не забезпечено застосуванням до нього пакетного управління піднесенням рівня всього комплексу, глибина

взаємозв'язку між окремими ланками різних навчально–освітніх рівнів, що особливо важливо для трансформації еліти країн наздоганяючого розвитку, є недостатнім, що суперечить навіть загальним закономірностям розвитку освіти у різних країнах. Так, якщо, наприклад, порівнювати структури побудови вищих рівнів середньої освіти на початку 1980–х років і на початку XXI століття, то виявиться, що зросла кількість країн, які застосовують наскрізне уніфіковане навчання у єдиних початкових та основних школах. Дедалі більше стає тих, хто додає до цього комплексу ще й дитячі дошкільні заклади [7, с. 14]. Серед завдань державних органів, зокрема Національного агентства України з питань державної служби (НАДС), функцією якої є проведення єдиної державної політики у сфері державної служби та функціональне управління державною службою, безпосередньо відсутня функція управління елітною освітою як єдиним освітнім комплексом, його розвитком. Цей процес в умовах транзитивного стану українського суспільства не може бути стихійним.

У державній службі чільне місце покликано зайняти відпрацювання структур та процедур (технологій) управління нею як складною єдиною системою, яка, зокрема, забезпечує розвиток та функціонування еліти за ціннісними ознаками. До них належать: стандарти, реєстри, нормативи виконання державних посад, зміст іспитів на заміщення державних посад, правила атестації, кваліфікаційні характеристики різних категорій державних службовців і багато іншого. Актуальним напрямком діяльності є створення структур щодо профілактики та розв'язання службових конфліктів у державному апараті. Якщо державна служба формується як єдиний соціально–правовий інститут, як у випадку створення НАДС, то необхідна і організація управління нею з відповідними структурами на центральному рівні та органах місцевого самоврядування [8, с. 267]. Глибина та широчінь охоплення ланок соціального комплексу завданнями підготовки адекватної вітчизняного політичного класу, зв'язок цього завдання з функціями управління реформацією державно–адміністративної системи обумовлює опрацювання їх у системі Ради національної безпеки і оборони України.

Отже, сучасність є часом стрімкого піднесення нації, а також занепаду старої парадигми панування пострадянських еліт з високими рівнями тінізації напівкримінальної та кримінальної форм їх

існування. Це обумовлює необхідність висування як одного з найсуттєвіших факторів модернізації суспільних відносин країни – наявність соціально-адекватного управління, перехід до моделі високоефективного державно-адміністративного управління, створення патріотичної, соціально-відповідальної, мобільної, відкритої суспільству політичної та економічної еліти, яка б враховувала головні інтереси суспільного розвитку.

Висновки

Одним з найсуттєвіших факторів детинізації суспільних відносин, економіки країни є наявність соціально-адекватного управління, перехід до моделі високоефективного державно-адміністративного управління, створення соціально-відповідальної, мобільної, відкритого суспільству нового покоління політичного та економічного правлячого класу, який враховував би головні інтереси суспільного розвитку.

У зв'язку з цим особливої уваги заслуговує звернення до історичного досвіду Китаю щодо принципових засад розбудови ним вимог до якостей нового покоління правлячого класу, що забезпечило йому переможну ходу в конкуренції із західним світом.

Після політичного та економічного хаосу часів Культурної революції, розгортання криз влади на Заході, китайські лідери зрозуміли необхідність впровадження системи відбору й просування по щаблях влади лідерів з високими якостями, що відповідали б потребам періоду сучасного економічного розвитку. Натхнені китайською історією відбору посадовців через систему іспитів і рекомендацій та (меншою мірою) сингапурською моделлю розробили складну й вичерпну систему відбору й просування політичних офіційних осіб, що передбачає десятиліття навчання та комплекс іспитів на різних етапах їхньої кар'єри.

Довговічність і тотальний вплив системи іспитів на якість бюрократії можна пояснити її очевидними суспільними перевагами. Перше і найочевидніше те, що імперська система іспитів була відносно чесним і неупередженим методом відбору кандидатів з видатними здібностями порівняно з політичною системою, де правителів обирали за ознаками статків, раси, статі, походження чи суспільних контактів.

По-друге, екзаменаційна система забезпечила вищу соціальну мобільність, ніж менш меритокра-

тичні системи. Дані з часів династії Сун засвідчують можливість вражаючої вертикальної мобільності до влади через імперські іспити у 1148 році.

У сучасному Китаї іспити теоретично відкриті для всіх громадян, і більшість людей письменні, однак класове походження все ще впливає на результати, бо процес підготовки до іспитів забирає багато часу на навчання й коштів на репетиторів, чого бідні сім'ї не можуть собі дозволити.

По-третє, система імперських іспитів становила елемент соціальної й політичної стабільності. Держава могла домогтися лояльності місцевих еліт, кандидати з яких успішно складали іспити, тим самим забезпечуючи об'єднання китайської держави й протидіючи тенденціям до регіональної автономії та ерозії централізованої системи (у Китаї пізнього імперського періоду система іспитів розподіляла успішних кандидатів відповідно до квот провінцій і префектур, а це означало, що імперські посадовці набиралися з усієї країни в кількостях, пропорційних населенню кожної провінції).

І, нарешті, екзаменаційна система допомагала обмежувати зловживання політичною владою.

У сучасному Китаї національні іспити обмежують владу політичної еліти через обмеження доступу до їх складання; система вступних іспитів в університетах, що вважається сходинкою на шляху до політичного успіху, має багато недоліків, однак залишається, мабуть, найменш корумпованим політичним інститутом у Китаї.

Звернення до досвіду Китаю щодо побудови ефективної бюрократії на засадах меритократії є вкрай актуальним для сучасної України з її імпліцитною системою виховання носіїв девіаційних, кримінальних життєвих настановок, егоїзму, орієнтації на цінності особистого збагачення, зневаги до тих, хто не причетний до вузьких корпоративних кіл кримінальної буржуазії і правлячого класу.

У сучасній системі української освіти, підготовки нового покоління національної еліти не реалізовані вагомні чинники підвищення її якості, професійної придатності: система освіти не побудована на засадах розвитку досконалої конкуренції як між самими закладами освіти, так і контингентами студентів. Незважаючи на те, що в Україні, з огляду на процеси незавершеної трансформації селянських суспільств, існує система наслідування влади, коли сини, доньки та внуки політиків, державних службовців і бізнесменів старших поколінь майже автоматично займають місця в парламен-

ті, на службі чи в бізнесі, вона повинна поєднується з жорсткою системою конкурентного відбору претендентів на ті чи інші посади державної влади чи бізнесу, що забезпечує протидію залученню до цих сфер професійно не підготовлених, патріотично не налаштованих претендентів.

Список використаних джерел

1. Предборський В. А. Формування ефективної еліти українського суспільства. В кн. : Детинізація економіки у контексті трансформаційних процесів. Питання теорії та методології. К. : Кондор, 2005. 614 с.
2. Жданов І., Якименко Ю. Україна у XXI столітті: виклики для політичної еліти. Національна безпека і оборона. 2003. № 9. С. 7.
3. Scammell, G. V., The First Imperial Age: European Overseas Expansion c. 1400–1715, London, Unwin Hyam, 1989, p. 2.
4. Гране М. Китайская мысль от Конфуция до Лао-цзы. М. : Алгоритм, 2008. с. 397.
5. Кагарлицкий Б. Ю. От империй – к империализму. Государство и возникновение буржуазной цивилизации. М. : Изд. дом Гос. ун–та Высшей школы экономики, 2010. 680 с.
6. Деніел Белл. Китайська модель. Політична меритократія та межі демократії. К. : Наш формат, 2017. 312 с.
7. Корсак К. Модернізація чи рух у протилежному напрямку. Дзеркало тижня. 2004. № 7 (21 лют.). С.14.
8. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления. М.: Юрид. лит., 1997. С. 267.

References

1. Predbors'kyj V. A. Formuvannya efektyvnoyi elity' ukrayins'kogo suspil'stva. V kn. : Detinizaciya ekonomiky' u konteksti transformacijnyx procesiv. Py'tannya teorii ta metodologiji. K. : Kondor, 2005. 614 s.

2. Zhdanov I., Yaky'menko Yu. Ukrayina u XXI stolitti: vy'kly'ky' dlya polity'chnoyi elity'. Nacional'na bezpeka i oborona. 2003. № 9. S. 7.

3. Scammell, G. V., The First Imperial Age: European Overseas Expansion c. 1400–1715, London, Unwin Hyam, 1989, p. 2.

4. Grane M. Kitayskaya mysl ot Konfutsiya do Laotszyi. M. : Algoritm, 2008. s. 397.

5. Kagarlitskiy B. Yu. Ot imperiy – k imperializmu. Gosudarstvo i vzniknovenie burzhuaznoy tsivilizatsii. M. : Izd. dom Gos. un–ta Vyisshey shkoly ekonomiki, 2010. 680 s.

6. Deniel Bell. Ky'tajs'ka model'. Polity'chna mery'tokratiya ta mezhi demokratiyi. K. : Nash format, 2017. 312 s.

7. Korsak K. Modernizaciya chy' rux u proty'lezhnomu napryamku. Dzerkalo ty'zhnya. 2004. №7 (21 lyutogo). S.14.

8. Atamanchuk G. V. Teoriya gosudarstvennogo upravleniya. M.: Yurid. lit., 1997. S. 267.

Дані про автора

Предборський Валентин Антонович,

професор кафедри економічної теорії, Національний авіаційний університет, д.е.н., професор
e-mail: prvika2015@gmail.com

Данные об автора

Предборский Валентин Антонович,

профессор кафедры экономической теории, Национальный авиационный университет, д.э.н., профессор
e-mail: prvika2015@gmail.com

Data about the author

Valentin Predborskiy,

professor of the department economic theory NAU, doctor of economics, professor
e-mail: prvika2015@gmail.com

ВОЛОТ О.І.
ПОНОМАРЕНКО В.С.

Удосконалені форми податкового повідомлення–рішення та оновлений порядок надіслання контролюючими органами податкових повідомлень–рішень платникам податків

Предметом дослідження є теоретичні положення та прикладні аспекти запровадження удосконалених форм податкового повідомлення–рішення та оновленого порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень–рішень платникам податків у сфері фіскального адміністрування податків, зборів та платежів в Україні.